

O'ZGALAR MULKINI TALON-TAROJ QILISH JINOYATI PROFILAKTİKASIGA OID FIKR-MULOHAZALAR

Ummatov Mamarasul Tursunovich

Yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori

Dovudbayeva Gulasal Normuhamad qizi

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434976>

Har qanday mamlakatning ijtimoiy qadriyatlari tizimida bevosita shaxsning manfaatlari, ya'ni hayoti, sog'lig'i, sha'ni, qadr-qimmati va erkinliklari bilan bir qatorda, mulkiy huquqlarini ham himoya qilish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Chunki bozor iqtisodiyotiga asoslangan ijtimoiy hayotning biror-bir sohasi yoki tarmog'ini shaxsning mulkiy huquqlarisiz tasavvur qilish qiyin. Ijtimoiy manfaatlar tizimida shaxsning mulkiy huquqlari eng muhim manfaatlar sifatida baholanadi, mulkiy huquqlarga tajovuz qilish bevosita shaxsga tajovuz qilish bilan teng hisoblanadi. Bu vazifalarni qachonki qonunlarni hurmat qilish har bir kishining kundalik shaxsiy e'tiqodiga aylangan taqdirdagina amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan "Jamiyatimizda Qonun-ustuvor, jazo muqarrar" degan muhim prinsipni ta'minlash, sud, prokuratura, ichki ishlar organlari, advokatura tizimi faoliyatini takomillashtirish, ularni tom ma'noda inson huquq va manfaatlari himoyachisiga aylantirish bo'yicha salmoqli ishlar qilinmoqda.

Ana shunday o'zgarishlar tufayli jamiyat hayotida qonun-qoida, tartib intizom odamlarning haqli talablari bilan hisoblashish kabi eng muhim tamoyillar tobora chuqur o'rin egallamoqda. Insonni faqat jazolash bilan, faqat repressiv usullar bilan tarbiyalab bo'lmaydi. Buni hayotning o'zi ko'p bor isbotlagan. Insonni tarbiyalash uchun butun jamiyat harakat qilishi, avvalambor, jinoiy holatlarni tug'diradigan sabab va omillarni hayotimizdan bartaraf etishimiz kerak.

Maqolamiz doirasi muhokama qiladigan mavzuga kelsak «Talon-toroj qilish» atamasi o'zgarlar mulkiga qarshi bosqinchilik (O'zbekiston Respublikasi JKning 164-moddasi), tovlamachilik (165-modda), talonchilik (166-modda), o'zganing mulkini o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj qilish (167-modda), firibgarlik (168-modda) o'g'rilik (169-modda) jinoyatlari uchun javobgarlik belgilangan normalarning dispozitsiyalarida qo'llanilgan. Bu moddalarda nazarda tutilgan talon-toroj shakllarining barcha zaruriy belgilarini

to'liq qamrab oladigan talon-toroj tushunchasiga ta'rif berish juda qiyindir. Shunday bo'lishiga qaramay, biz o'z ta'riflarimizni berishni ma'qul topdik. Demak, talon-toroj qilish- o'zganing mulkini yoki mulkiy huquqlarini qasddan, qonunga xilof ravishda g'araz niyatlarda, qaytarib bermaslik maqsadida mulk egasiga yoki mulk uchun javobgar shaxsga yoxud mulkning g'ayriqonuniy egallanishiga to'sqinlik qilgan shaxsga zo'rlik ishlatib yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib yoki zo'rlik ishlatmasdan, yashirin ravishda aybdorning o'z ixtiyoriga yoki boshqaning ixtiyoriga olinishidir[1]

O'zgalar mulkini talon-torojga qarshi kurashish borasida bugungi kunda HOlari vakillari samarali ishlarni olib borishmoqda. Shunga ko'ra bir asosli savol vujudga keladi, xususan: o'zgalar mulkini talon-torojga qarshi kurashishda barcha harakatlarimizni tezlashtirish, amaliy ishlarimizni samarasini oshirish uchun qanday imkoniyatlardan foydalanish zarur va qanday masalalarga alohida e'tibor berish kerak. Aynan shu savolga javobni tezkor-qidiruv idoralarining o'zgalar mulkini talon-toroj qilishga qarshi kurashda boshqa soha xodimlari bilan hamkorlik qilishga jalb qilmoqchimiz, chunki boshqa soha xodimlari bilan hamkorlik qilish orqali " jamiyatni ichidan yemiradigan beparvolik, loqaydlik, o'zboshimchalik amaldorlar orasidagi o'zlashtirish, tamagirlik kabi illatlarga hamda davlatning iqtisodiy negizini butkil jar tubiga eltib qo'yadigan turli ko'rinishdagi jinoyatlar, ya'ni bosqinchilik, talonchilik, o'g'irlik, firibgarlik" ga qarshi kurashish olib borish jarayoni faol va natijali o'tadi[2]

Aksariyat hollarda, o'zgalar mulkini talon-toroj qilinishining sababi – mulk egalarning o'z mulkiga beparvo munosabati, narsalarni qarovsiz qoldirish, pul, mobil telefonlar, zargarlik buyumlarini saqlanishiga loqaydlik bilan yondashishlari, mulk egalarning barchasi jinoyat qurbonlariga aylanib qolishlariga o'zlari ham sababchi bo'ladilar. Aksariyat xollarda fuqarolar, notanish bo'lgan shaxslarni o'z uylariga spirtli ichimliklarni iste'mol qilish uchun taklif qilish holatlari ham uchrab turadi. Shundan keyin, fuqarolarni buyumlari yoki pullarini yo'qolganlik holatlarini kuzatishimiz mumkin[3].

Fikrimizcha, o'zgalar mulkini talon-toroj qilish jinoyatlarining profilaktika natijalari, shuningdek ushbu turdagi jinoyatlarni sodir

etgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan jazolar to'g'risidagi ma'lumotlar OAV ravishda namoyish etilishi shart.

Aholini o'zgalarning mulkini talon-toroj qilganlik uchun javobgarlikning qonuniyligi va huquqiy tartibga solish holati, ko'rilgan profilaktika choralari to'g'risida xabardor qilish kerak[4].

Shunday qilib, jinoiy harakatlar sodir etilishining oldini olish jazolovchi siyosiy davlatdan ustun bo'lishi kerak. Jinoyatlarning oldini olish jarayonida odamlarning qonuniy (oldini olish) va qonunga xilof (oldini olish, bostirish) xati-harakatlariga ta'sir qiladi. Shuni aytib o'tishimiz joizki, o'zgalar mulkini talon-toraj qilish jinoyatlarining sodir etilishiga imkon beruvchi shart-sharoit va sabablarining chuqur o'rganib chiqilishi ularning oldini olish va kamaytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni aniqlab olish va ushbu turdagi jinoyatlarni kamaytirish jamiyatni rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, jinoyatlarning oldini olish turli tuzilmalarning jinoyat sodir bo'lishining o'zini oldini olishga qaratilgan faoliyatidir. Shu bilan birga, o'zgalarning mulkini talon-toraj qilish bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakili bo'lgan davlat tomonidan ham, bevosita fuqarolar tomonidan ham amalga oshirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нурманов Х. Р. Ў. Ўзгалар мулкани зўрлик ишлатиб талон-тарож қилиш жиноятларининг объектив томон белгилари //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 206-210.
2. Собиров Қ. Ҳ. Ўзганинг мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишнинг айрим жихатлари //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 739-742.
3. Собиров Қ. Ҳ. Ўзганинг мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишнинг айрим жихатлари //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 739-742.
4. Д.М.Мирзаев “ Ўғирлик жиноятларини очиш, тергов қилиш, уларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш” Т-2017. 178 б

